

**РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В
ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИК СТРАН – ЭКСПОРТЕРОВ НЕФТИ
(НА ПРИМЕРЕ СТРАН СОВЕТА СОТРУДНИЧЕСТВА АРАБСКИХ
ГОСУДАРСТВ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА)**

**THE ROLE OF ECONOMIC INFRASTRUCTURE IN THE
DIVERSIFICATION OF THE ECONOMIES OF OIL EXPORTING
COUNTRIES (ON THE EXAMPLE OF THE COUNTRIES OF THE
COOPERATION COUNCIL OF THE ARAB STATES OF THE PERSIAN
GULF)**

ГУКАСЯН ГУРГЕН ЛЕВОНОВИЧ,

*ведущий научный сотрудник, кандидат экономических наук, доцент,
ФГБУН Институт востоковедения Российской академии наук (Центр арабских
и исламских исследований).*

GURGEN LEVONOVICH GHUKASYAN,

*Leading Researcher, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences (Center for Arab and
Islamic Studies).*

В данной статье рассматриваются проблемы диверсификации «нефтяных» экономик стран-экспортеров нефти на примере государств Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Отмечено, что следует рассматривать новые аспекты, которые открываются в условиях расширения инфраструктурных проектов в арабских монархиях. Сделан вывод, что развитие производственно-технологической, в том числе инновационной инфраструктуры экономики, а также неразрывно связанной с ней транспортной, коммерческой, финансовой инфраструктуры в настоящее время выступает краеугольным камнем для реального решающего сдвига в диверсификации «нефтяной» структуры экономик стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

This article discusses the problems of diversification of the "oil" economies of oil exporting countries on the example of the states of the Cooperation Council of the Arab States of the Persian Gulf. It is noted that it is necessary to consider new aspects that are opening up in the context of the expansion of infrastructure projects in the Arabian monarchies. It is concluded that the development of the industrial and technological, including innovative infrastructure of the economy, as well as transport, commercial, and financial infrastructure inextricably linked to it, currently acts as a cornerstone for a real decisive shift in the diversification of the "oil" structure of the economies of the countries of the Cooperation Council of the Arab States of the Persian Gulf.

Ключевые слова: *инфраструктура, промышленность, технологии, строительство, транспорт, логистика, проекты, страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, международное разделение труда.*

Key words: infrastructure, industry, technology, construction, transport, logistics, projects, countries of the Cooperation Council of the Arab States of the Persian Gulf, international division of labor.

Актуальность исследования. В настоящее время страны-экспортеры нефти сталкиваются с проблемами устойчивости экономического положения вследствие зависимости ВВП от доходов от экспорта нефтегазовых ресурсов. Эти проблемы ярко выражены в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), как в группе стран – экспортеров нефти. Так как странам ССАГПЗ необходимо добиться решающих изменений в зависящей от «нефтяной ренты» структуре хозяйства и формирования ВВП, здесь достаточно давно осуществляется стратегия экономической диверсификации, которая, в первую очередь, должна быть направлена на изменение производственной базы и модели участия этих стран в международном разделении труда. В этой связи актуально рассмотрение роли экономической и производственно-технологической инфраструктуры, создаваемой в аравийских странах в рамках программ экономической диверсификации.

Материалы исследования. Строительство и благоустройство в странах Аравийского полуострова в рамках осуществляемых там программ модернизации и диверсификации экономик, зависящих от экспорта сырой нефти, выступает именно той сферой, через которую осуществляется финансирование модернизации в рамках проектов с участием государства и государственно-частного партнерства. При этом следует учитывать, что данная сфера экономической активности включает как строительство и модернизацию производственной инфраструктуры, так и развитие инфраструктуры сопряженных с производственным сектором отраслей, то есть отраслей вторичной и третичной сферы хозяйства, что также немаловажно как для межотраслевого обмена и расширения внутреннего спроса, так и для привлечения иностранных инвестиций.

Кейнсианские рецепты стимулирования экономического роста в рыночной экономике с государственным участием еще сильнее применимы для обоснования роли последнего в таких хозяйственных системах, как все еще не диверсифицированные решающим образом хозяйственные системы аравийских монархий. Наиболее актуальным для этих стран в связи с вопросом о роли наращивания инфраструктурного фундамента хозяйства является то, как создаваемая инфраструктура связана с экономической диверсификацией. В мире, по различным оценкам, в 2020 г. недостаток инвестиций в инфраструктуру оценивался в 500 млн дол, и на 2021-2025 гг. потребность в инфраструктурных инвестициях оценивалась в 16,8 трлн дол, а ожидаемые только в 14,4 трлн долл. На 2026-2030 гг. потребность в инфраструктурных инвестициях оценивалась уже в 35,5 трлн, а ожидаемые оценивались в 30,1 трлн [1].

В том, что касается, в частности, проектного финансирования, по состоянию на 2018 г. в мире его главными сферами выступили энергетика нефтегазовая сфера и транспорт. Одним из крупнейших в мире национальных рынков проектного финансирования является рынок Саудовской Аравии [2]. Вместе с тем, очевидно, что для экономической диверсификации в таких нефтедобывающих странах, как Саудовская Аравия, нельзя ограничиться только крайне важными для развития сферами энергетике, нефтегазодобычи и даже переработки нефти и газа, так как необходимо развивать многие сектора обрабатывающей промышленности и различные наукоемкие производства. В этой связи странам ССАГПЗ необходимо продолжать осуществление комплексных проектов и программ, обеспечивающих условия для ускоренного становления диверсифицированной экономической структуры, способной стабильно функционировать и развиваться независимо от экспорта минерального топлива. При этом в условиях современной глобальной экономики важны, с одной стороны, такие сферы экономической деятельности как финансы, коммерческая деятельность и логистика, с другой – развитие обрабатывающей промышленности и высокотехнологичных предприятий, относя-

щихся к инновационной экономике. Ярким примером развития первого направления в странах ССАГПЗ выступила стратегия экономического развития Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), а второго – развитие специализированных производственно-технологических и других свободных экономических зон ОАЭ.

На данный период времени развитие самоподдерживающихся экономических секторов в странах ССАГПЗ не может осуществляться без использования доходов от экспорта нефти, но при этом предполагает главные пути расширения экономической диверсификации, такие как эффективное адресное инвестирование нефтяных (или нефтегазовых доходов, как в Катаре) непосредственно в инфраструктуру реальной ненефтяной экономики, но не просто перераспределение нефтяной ренты. Кроме того, всемерное стимулирование участия частного сектора в развитии эффективной ненефтяной экономики; подготовка квалифицированной рабочей силы и предпринимательских структур, способных обеспечить необходимый характер диверсификации.

При этом следует отметить, что в странах ССАГПЗ имеется большой портфель проектов, которые включают расширение производственных мощностей в нефтегазовом секторе, новую жилую и коммерческую недвижимость, модернизацию транспортных, энергетических и водных систем и крупные промышленные разработки. Деятельность строительного сектора является особенно масштабной в Саудовской Аравии и ОАЭ, благодаря сочетанию их значительных финансовых ресурсов и масштабу экономики, выраженному в величине ВВП.

В целом в странах ССАГПЗ в 2022 г. стремительный рост строительной деятельности возобновился после пандемии COVID-19 и восстановления цен на нефть, а также доходов этих стран от ее экспорта. В конце 2022 г. в странах ССАГПЗ прогнозировался быстрый рост строительного сектора в краткосрочной и среднесрочной перспективе, что обусловлено планами развития энергетических и неэнергетических секторов экономики, наличием проектов, по которым планируется заключить множество контрактов [3].

Если обратиться к примерам крупнейших проектов в странах ССАГПЗ в области экономической и хозяйственной инфраструктуры, то нельзя не отметить проект строительства города будущего Неом в Саудовской Аравии стоимостью более 500 млрд дол, население которого должно будет достигнуть 1 млн человек уже в 2025 г, с значительным дальнейшим ростом населения. Важно сочетание в рамках проекта Неом трех отдельных, среди которых Линия, Оксагон и Тройена, которые создадут около 380 000 рабочих мест и добавят 180 млрд саудовских риалов к ВВП королевства. Хотя большое место в проекте отводится рекреационно-туристическому освоению территории, включая самую большую в мире пристань для яхт, а также преобразованию огромной территории в природно-ландшафтный заповедник, широкому внедрению мощностей возобновляемой энергетики, одним из ключевых приоритетов выступает создание здесь передовых производственно-технологических зон.

Инновационный проект линейного города предусматривает отказ от использования автомобилей, которые заменяются высокоскоростной рельсовым сообщением, 100% опору на возобновляемую энергетику. Данный город будет иметь крайне небольшую ширину, но, при этом, как сообщается, многокилометровую длину, воплощая новый подход к созданию умных городов с вертикально расположенными городскими сообществами. Наиболее важно, что проект позволяет достигнуть значительной экономии на энергоснабжении, и, при этом, рассчитан на привлечение бизнеса инновационных компаний [4].

Другая часть проекта Неом, Оксагон, на побережье Красного моря, недалеко от Суэцкого канала, является плавучим городом, который в Саудовской Аравии планируют превратить в важный центр мировой обрабатывающей промышленности с транспортно-логистическими функциями. Как заявил наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман во время запуска проекта, проект «изменит мировой подход к промышленному развитию». В Оксагоне будут размещены множество фабрик, взаимосвязанных между собой

производственно-технологической кооперацией, а также логистические и складские мощности, что даст мощный импульс диверсификации производственной базы страны и включит ее в международное промышленное разделение труда. Территория Оксагона расположена недалеко от Суэцкого канала, через который проходит около 13% мировой торговли, что является преимуществом для промышленного сектора. В Оксагоне, в частности, предусмотрено развитие производства пищевой и медицинской продукции, электроники, цифровой техники. В проекте также создается инновационный кампус для привлечения инновационных проектов, «стартапов». Таким образом, в проекте Оксагон важной целью является соперничество с признанными мировыми центрами в области инноваций, создание крупного инновационного кластера. У Оксагона уже есть несколько подтвержденных арендаторов, которые демонстрируют намерения участвовать в инновационных проектах, включая проекты в водородной энергетике (в частности, автомобильная инновационная компания Huzon Motors из США).

Еще один проект – проект Тройена в рамках мегапроекта Неом, представляет собой крупнейший рекреационно-туристический и спортивный комплекс, который использует уникальность аравийской природы данной местности, расположенной в 50 км от побережья залива Акаба. С высотами от 1500 метров до 2600 метров, занимающими площадь почти в 60 квадратных километров, эта территория активно преобразуется для проведения зимних Азиатских игр 2029 года, которые примет Саудовская Аравия. Спортивные сооружения, строящиеся здесь, рассчитаны на очень крупные мероприятия. Помимо соревнований в данном проекте предусмотрен широчайший спектр туристических, спортивных и оздоровительных услуг, от лыжных видов спорта до горного туризма, походов, велоспорта и других, которые распределены по сезонам года [4].

Реализация подобных крупных проектов внутри Саудовской Аравии, включая такие, как расширение метрополитена в Эр-Рияде (один из самых ожидаемых инфраструктурных проектов), должна многократно улучшить среду обитания и инвестиционную привлекательность королевства.

В том, что касается логистики, планируется, что через ее улучшение Саудовская Аравия, имеющая самое большое население среди стран ССАГПЗ, откроет для себя новые региональные и глобальные возможности. В настоящее время на транспорт приходится 26% экспорта услуг Королевства, по сравнению с 24,8% в среднем по странам региона, причем на путешествия приходится 49,4% экспорта услуг страны, по сравнению с 27,5% в региональном масштабе. На транспорт, складирование и связь как виды экономической деятельности в 2020 г. пришлось около 172,3 млрд сауд. риалов (45,9 млрд дол США), или 6,6% от общего объема ВВП, который в 2020 г. оценивался в 2,62 трлн риалов (698,5 млрд долл.). В целом сектор логистики, как планируется, к 2030 году увеличит свой вклад в ВВП Саудовской Аравии не менее чем до 10%. [5].

В июне 2021 года наследный принц Мухаммед бен Сальман ввел в действие «Национальную стратегию в области транспорта и логистики», которая неразрывно связана со стратегическим планом развития «Видение Саудовской Аравии 2030». Предполагается масштабное развитие железнодорожного сообщения (в частности, будут использоваться составы длиной в 3 км грузоподъемностью до 16000 тонн), ускорение транспортировки грузов через международные аэропорты и морские порты, ускорение обработки сыпучих товаров в портах. Саудовская Аравия должна стать важным инвестиционным направлением для глобальных поставщиков логистических услуг. Цели в области воздушного сообщения включают открытие рейсов в 250 новых пунктов назначения и увеличение грузоподъемности авиаперевозок свыше 4,5 млн тонн. В сфере морских перевозок поставлена цель превзойти показатель 40 млн контейнеров в год и войти в первую десятку стран мира по показателям эффективности логистики [5].

Уже приведенный ранее проект Неом, обсуждаемый многими экспертами, показывает реальное усиление курса такой нефтеэкспортирующей страны, как Саудовская Аравия, на быстрое изменение экономической структуры. Невозможно описать все амбициозные проекты, которые осуществляются в аравийских монархиях, такие, как, например, строительство башни «Бурдж-Джидда» высотой в километр, возведение которой в настоящее время приостановлено (эта башня должна была быть еще выше, чем башня Бурдж-Халифа в Дубае). Такие объекты, конечно, выступают инфраструктурными символами экономического потенциала страны.

Однако, так как в данном случае основной интерес – это изменение производственной структуры нефтяных аравийских экономик, целесообразно затронуть роль создаваемой здесь инфраструктуры для международной экономической интеграции аравийских стран через участие в международном разделении труда. Направления такой интеграции рассматриваемых стран в наибольшей степени привязаны к странам, куда экспортируется аравийская нефть, и географически уже давно и постоянно нарастала роль Азии и, прежде всего, Китая.

Роль экономической инфраструктуры в интеграции ССАГПЗ с Азией можно видеть на примере участия Китая в развитии инфраструктуры в ССАГПЗ. Она обусловлена направленностью инфраструктурных проектов в странах ССАГПЗ на наращивание торгово-экономического обмена со странами Азии, в котором закладываются не только поставки в Азию из ССАГПЗ нефти и СПГ, но и возможности не нефтяной производственной и торговой интеграции.

Инвестиции КНР в страны ССАГПЗ с 2010 по 2018 гг. возросли с около 1 млрд. долл. до 15,3 млрд дол (хотя, естественно, упали в период COVID-19), но затем снова возрастают. Китай вовлечен в различные инфраструктурные проекты в ССАГПЗ. Так, Китай инвестирует в инфраструктуру Саудовской Аравии, в частности, путем участия китайских компаний в строительстве легкой железной дороги (ЛЖД) между Меккой и Мединой, также КНР участвует в железнодорожном проекте Etihad, который соединит западную границу ОАЭ с Саудовской Аравией с портом Фуджайра на восточной границе ОАЭ с Оманом, с целью поставок не нефтяной продукции.

Китайские компании инвестировали 1,1 млн дол в порт Дакам в Омане, а китайская компания COSCO Shipping Ports приобрела 20% долю в саудовском шлюзовом терминале на Красном море. В ОАЭ структура Abu Dhabi Global Market (оператор одноименной свободной экономической зоны) совместно с Шанхайской фондовой биржей с 2018 г. осуществляет развитие платформы «Belt and Road Exchange», или «обмен поясом и дорогой», в рамках китайской стратегии «Один пояс, один путь». С этим же связано партнерство между госструктурой КНР Everbright Group и Dubai International Financial Center. В Катаре в 2018 г. Индустриально-промышленный банк Китая создал платформу для расчетов в национальной валюте, и в первые 2 года ее работы было проведено платежей на 590 млрд юаней или 86 млрд дол. Эта финансовая инфраструктура сопровождает функционирование промышленной и торговой инфраструктуры [6, с. 26].

Китай инвестирует во все страны ССАГПЗ, больше всего в Саудовскую Аравию (свыше 30 млрд дол за 2010-2020 гг.) и в ОАЭ (почти 30 млрд дол за тот же период). Компания Huawei обеспечивает развитие сектора информационно-коммуникационных технологий во всех странах ССАГПЗ, включая внедрение технологий 5G. Huawei создала информационную инфраструктуру Всемирной выставки Экспо-2020 в Дубае (которая из-за пандемии прошла позднее), и рассматривает ССАГПЗ как свой рынок. Причем Huawei взяла на себя подготовку 20000 саудовских студентов для отрасли и предложила выгодные условия. Китай активно участвует в развитии инфраструктуры городов в странах ССАГПЗ, в частности в развитии проекта Smart Dubai 2021, со многими странами ССАГПЗ подписаны соглашения о техниче-

ском содействии КНР. Кроме того, Народный банк Китая участвует во внедрении блокчейн-технологий и цифровой валюты для региональной системы платежей.

Важнейшим для диверсификации в ССАГПЗ в условиях роста связей с Азией является участие Китая в развитии портовой инфраструктуры стран ССАГПЗ. В 2017 г. пять китайских компаний выразили готовность к вложению 300 млн дол в развитие портов Абу Даби. Основным портом для развития с участием правительства Китая, китайской компании COSCO еще раньше был избран порт Халифа. Но помимо этого китайские компании, как сообщается, вложили 1,7 млрд дол в совместный с ОАЭ проект Industrial Capacity Cooperation Demonstration Zone, связанный с портом Халифа. А в порт Дакм в Омане, по некоторым недавним оценкам, китайские компании планируют инвестировать 10,7 млрд дол. В этом районе должна быть создана Китайско-оманская особая экономическая зона, самая крупная на Ближнем Востоке, так как Оман представляет собой наиболее близкие «ворота» для экспорта сырья из стран ССАГПЗ в КНР и встречных поставок [7].

В 2017 г. компания Saudi Aramco заключила с China Harbour Engineering Company контракт на строительство коммерческого порта в экономическом городе Джизан на сумму 91 млн дол. В январе 2021 г. компания COSCO Shipping Ports Limited (КНР) заключила соглашение об инвестировании 20% вложений в Исламский порт Джидды на сумму 280 млн дол [6, с. 33-34].

Непосредственно в области строительства трудно охватить всевозможные проекты с участием компаний стран Азии. Кроме уже отмеченного проекта легкой железной дороги, проектов портовой инфраструктуры, можно отметить, например, такие, как строительство фирмой Hyundai крупнейшей эстакады в Кувейте, участие компаний из Азии в строительстве спортивных сооружений для Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре, информацию о создании с участием средств из стран Азии в объеме 800 млн дол Инфраструктурного фонда Персидского залива, заключенное в октябре 2018 г соглашение на сумму 2,7 млрд дол между Министерством по делам муниципалитетов и сельских районов Саудовской Аравии и China's Power International Group на строительство более 17000 домов в течение 6 лет. Кроме того, соглашение 2019 г. между Saudi Arabia National Housing Company и China State Construction Engineering Corporation на сумму 666,7 млн дол на строительство 5590 жилых объектов в Эр-Рияде; соглашение этой же китайской компании 2021 г. на 270 млн дол на строительство жилого комплекса Айкон-сити в ОАЭ [6, с. 35-37].

Кроме этих соглашений есть и много других сфер развития производственной, транспортно-логистической, телекоммуникационной инфраструктуры с участием китайского капитала и капитала стран Азии. Отдельно можно говорить об инфраструктуре сферы нефтегазодобычи в странах ССАГПЗ, где, естественно, велика роль компаний стран-импортеров этих ресурсов: Азии, КНР, Южной Кореи, Индии и других, но сфера добычи нефти и газа напрямую не связана с созданием преимуществ ненефтяной инфраструктуры экономик ССАГПЗ. Так, например, ожидается, что государственные китайские нефтяные компании CNPC и Sinopec вместе обеспечат 10% финансирования двух проектов на сумму 30 млрд долл. расширения катарского месторождения North Field [8].

Энергетические потребности Китая остаются центральным звеном экономического сотрудничества между КНР и странами ССАГПЗ. Так, в 2021 г. Саудовская Аравия обеспечила более 17% китайского импорта нефти, как крупнейший поставщик нефти в Китай, а за первые 10 месяцев 2022 г. 18% от общего объема закупок сырой нефти Китаем. Катар является вторым по объему поставщиком СПГ в Китай, большие объемы нефти в Китай поставляют Кувейт, ОАЭ, Оман [9]. Китай является крупнейшим торговым партнером Саудовской Аравии, в 2021 объем двусторонней торговли оценивался в 87,3 млрд долл, из которых китайский экспорт в Саудовскую Аравию достиг 30,3 миллиарда долларов, в то время как импорт Китая из королевства составил 56,96 млрд долл., из которых 44,87 млрд дол пришлось на

нефть. Другими важнейшими статьями саудовского экспорта в Китай были органические химикаты на сумму 6,67 млрд долл, пластики на сумму 4,89 млрд долл. и еще много отдельных товарных позиций, но на меньшие суммы (включая руды, стройматериалы, рыбную продукцию и прочие) [10]. Государственная компания Saudi Aramco заключает ежегодные соглашения о поставках с несколькими китайскими нефтеперерабатывающими компаниями, включая Sinopec, CNPC, CNOOC, Sinochem, Norinco, а также частную нефтеперерабатывающую компанию Zhejiang Petrochemical Corp.

Во время трехдневного визита в Саудовскую Аравию, завершившегося 9 декабря 2022 г., председателя КНР Си Цзиньпина, встреченного с огромными почестями, стороны подписали свыше трех десятков инвестиционных соглашений в области «зеленого водорода», информационных технологий, транспорта, строительства с вероятной стоимостью сделок порядка 30 млрд долл. Председатель КНР отметил, что Китай приглашает страны ССАГПЗ использовать китайские нефтяную и газовую биржи для размещения контрактов в китайской валюте (согласно арабскому переводу его речи, опубликованному Агентством печати Саудовской Аравии). Также было отмечено стремление Китая к расширению кооперации в освоении космоса, в развитии инфраструктуры в монархиях Залива. Со стороны Саудовской Аравии выражено желание пригласить Китай к осуществлению проектов в сфере атомной энергетики, наряду с корейскими и российскими компаниями. С китайской стороны отмечено и намерение активно продолжать участие в развитии телекоммуникационных технологий 5G и 6G в странах ССАГПЗ [11].

Однако, помимо ключевой роли стран Азии и Китая в инфраструктурных проектах в странах ССАГПЗ, важен вопрос о том, каковы прогрессивные результаты развития создаваемой инфраструктуры для экономики аравийских монархий. Несмотря на отдельные мнения зарубежных экспертов о первостепенной важности всеобъемлющего разгосударствления и сокращения роли государства в экономике стран ССАГПЗ, а не самих по себе производственных и инфраструктурных проектов с участием государства, роль последних подтверждается различными индексами в сфере экономического развития, публикуемыми международными организациями.

Так, можно отметить высокий рейтинг Саудовской Аравии в одном из обзоров, публикующих Индекс ведущих развивающихся рынков логистики (Agility Emerging Markets Logistics Index), который измеряет деловой климат, цифровую готовность и инвестиционные возможности на 50 развивающихся рынках. В 2022 году Саудовская Аравия заняла в нем 6-е место, которое она сохраняет с 2020 года, что связано с ролью создаваемого инвестиционного климата и инфраструктуры [12].

Другие страны- члены ССАГПЗ также показывают достижения, отражаемые в индексах развития экономической инфраструктуры. Так, Объединенные Арабские Эмираты в 2022 г. заняли 1 место в регионе и 11 место в мире в новом Индексе качества инфраструктуры для устойчивого развития (Quality Infrastructure for Sustainable Development (ISD) Index), введенном ЮНИДО с 2022 г. Данный индекс направлен на оценку качества инфраструктуры страны, включая ее готовность к достижению целей ООН в области устойчивого развития, то есть отражает уровень инновационно-технологического развития хозяйства и институтов [13]. Наименьшее по территории среди стран ССАГПЗ государство Бахрейн, согласно Индексу развития путешествий и туризма Всемирного экономического форума за 2021 год, заняло первое место среди арабских стран и второе место среди стран Ближнего Востока и Северной Африки в области развитости наземной и портовой инфраструктуры. Также Бахрейн достиг высоких мест по многим отдельным показателям, таким как качество деловой среды (12 место в мире), качество городов (2 место) [14].

Страны ССАГПЗ имеют высокие показатели в публикуемом Всемирным банком Индексе эффективности логистики (Logistics Performance Index (LPI)), определяемом по резуль-

татам рейтингового анализа всемирного опроса логистических операторов и отражающем производительность систем поставок страны по пятибальной шкале от 1 до 5, где 5 – самый высокий показатель (Табл. 1).

Таблица 1. Место стран ССАГПЗ в Индексе эффективности логистики в 2014 и 2018 гг.

	Саудовская Аравия	ОАЭ	Катар	Оман	Кувейт	Бахрейн
2014 г.	3,34	3,7	3,52	2,88	3,01	3,08
2018 г.	3,11	4,02	3,47	3,16	2,86	2,93

Источник: [15]

Если сравнить эти показатели стран ССАГПЗ с такими промышленно странами, как Норвегия (также экспортер нефти) – индекс в 2018 г составил 3,69, Испания – индекс в 2018 г составил 3,84, а также, например, с Польшей, где индекс в 2018 г составил 3,21, или с Египтом – 2,82, то показатели данных аравийских государств представляются весьма неплохими [15]. Следует отметить, что в странах ССАГПЗ поставщики строительных, логистических, транспортных и иных инфраструктурных услуг могут быть как государственными, так и частными или государственно-частными предприятиями, что вовлекает частный бизнес в развитие инфраструктуры.

Результаты и выводы. Можно констатировать, что развитие производственно-технологической, в том числе инновационной инфраструктуры экономики, а также неразрывно связанной с ней транспортной, коммерческой, финансовой инфраструктуры в настоящее время выступает краеугольным камнем для реального решающего сдвига в диверсификации «нефтяной» структуры экономик стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. В условиях сильной вовлеченности этих стран в международный торговый обмен, прежде всего за счет экспорта энергетического сырья, целенаправленные инвестиции в инфраструктуру, в том числе с вовлечением в развитие инфраструктуры стран-импортеров аравийских нефти и газа, прежде всего стран Азии, способны постепенно повысить реальный вклад ненефтяных отраслей, вместо перераспределения ими «нефтяной ренты». В особенности это относится к роли производственных секторов в ВВП рассматриваемых стран Аравийского полуострова. При этом создаваемая инфраструктура, хотя и не может полностью финансироваться частным и иностранным капиталом, расширяет возможности более широкого и выгодного участия частного и иностранного капитала в развитии ненефтяной экономики стран ССАГПЗ и ее вхождения в международное разделение труда.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Инфраструктура для устойчивого развития. ВЭБ РФ. URL: <http://www.inveb.ru/ru/articles-menu/biblioteka-ustojchivogo-razvitiya/327-infrastruktura-dlya-ustojchivogo-razvitiya-veb-rf-anonatsionalnyj-tsentrgchp-i-kompaniya-aecom> (дата обращения: 20.11.2022).
2. Mohammadia M.K. Trends of Project Finance in the World Market and in Arab Countries. //Финансы: теория и практика / finance: theory and practice. 2020. Т. 24. № 1. С. 24-35.
3. Promising outlook for GCC construction sector. 25.10.2022. URL: <https://www.eiu.com/n/promising-outlook-for-gcc-construction-sector> (дата обращения: 16.11.2022).
4. Inside Saudi Arabia's NEOM: The Line, Trojena, Oxagon, everything you need to know. URL: <https://www.arabianbusiness.com/industries/construction/inside-saudi-arabias-neom-the-line-trojena-oxagon-everything-you-need-to-know> (дата обращения: 06.12.2022).
5. Economic diversification in the Gulf: Time to redouble efforts. URL: <https://www.brookings.edu/research/economic-diversification-in-the-gulf-time-to-redouble-efforts> (дата обращения: 22.11.2022).

6. The Middle East pivot to Asia. Asia House Research. L. 2021. URL: https://asiahouse.org/research_posts/the-middle-east-pivot-to-asia.
7. China and the GCC: Rebuilding the silk road. //Gulf Business. 15.12.2018. URL: <https://gulfbusiness.com/china-gcc-rebuilding-silk-road> (дата обращения: 06.12.2022).
8. Middle East Monitor 17.06.2022, URL: <https://www.middleeastmonitor.com/20220617-qatar-advances-talks-over-china-investment-in-gas-field> (дата обращения: 10.12.2022).
9. China-Arab States Cooperation Forum. URL: <https://www.china-briefing.com/news/china-and-the-gcc-bilateral-trade-and-economic-engagement> (дата обращения: 28.11.2022).
10. Trading Economics. URL: <https://tradingeconomics.com/china/imports/saudi-arabia> (дата обращения: 06.12.2022).
11. Китай пришел на Ближний Восток надолго // Российская газета. 11.12.2022. URL: <https://rg.ru/2022/12/11/kitaj-prishel-na-blizhnij-vostok-nadolgo-pochemu-vizit-si-czinpina-v-saudovskuiu-araviyu-stal-kliuchevym-sobytiem-dlia-kitajskoj-diplomatii.html> (дата обращения: 12.12.2022).
12. Statista. URL: <https://www.statista.com/statistics/669044/emerging-economies-ranked-by-agility-emerging-markets-logistics-index> (дата обращения: 28.11.2022).
13. UAE ranks first in MENA region for quality infrastructure for sustainable development. //Gulf Business. 16.09.2022. URL: <https://gulfbusiness.com/uae-ranks-first-in-mena-region-for-quality-infrastructure-for-sustainable-development> (дата обращения: 06.12.2022).
14. Bahrain ranks top among Arab states in ground and port infrastructure. //Trade Arabia. 26.05.2022. URL: https://tradarabia.com/news/TTN_396811.html
15. Logistics performance index: Quality of trade and transport-related infrastructure. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/LP.LPI.INFR.XQ?locations> (дата обращения: 06.12.2022).

© Гукасян Г.Л., 2022.